

УДК 378:376.112.4

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

АУЕЗХАН ШУГЫЛА ШОКАНОВНА

Студент кафедры Биологии и МП, Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова,
Кокшетау, Казахстан

БАБЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

PhD, ассистент профессора кафедры Биологии и МП, Кокшетауский университет им.
Ш. Уалиханова, Кокшетау, Казахстан

Аннотация. В статье рассматривается уровень информированности студентов будущих педагогов об инклюзивном образовании и особенностях учебного взаимодействия с детьми с особыми образовательными потребностями. Цель исследования заключалась в выявлении степени знаний студентов 1-3 курсов о характеристиках детей с особыми образовательными потребностями, а также в определении их готовности к профессиональному взаимодействию с данной категорией обучающихся. В ходе исследования было выявлено, что студенты проявляют высокий интерес к теме инклюзии и готовы развивать свои навыки, если будут созданы подходящие условия и методическая поддержка. Результаты также показали, что будущее поколение педагогов постепенно формирует более осознанное отношение к вопросам инклюзивного образования. Однако полученные данные свидетельствуют о необходимости профессиональной подготовки и отработки практических навыков. Таким образом, развитие инклюзивной подготовки будущих педагогов требует комплексного подхода, включающего пересмотр и обновление учебных программ, повышение квалификации преподавателей и создание возможностей для регулярной педагогической практики.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, осведомлённость, образовательная среда, толерантность, принятие.

Введение. Инклюзивное образование – это система обучения, основанная на признании уникальности каждого ребёнка и равном праве на получение качественного образования. Его цель – создание доступной и комфортной среды, учитывающей индивидуальные особенности обучающихся вне зависимости от их здоровья, социального положения или психологических характеристик [1].

В современном понимании ребёнок с особыми образовательными потребностями (ООП) – это ребёнок, которому необходимы специальные условия обучения и воспитания для его развития и успешной интеграции в общество. Введение данного термина отражает смену акцентов с фиксации ограничений и нарушений на выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей. Он подчёркивает ответственность государства и общества за создание условий, способствующих развитию таких детей. В Финляндии инклюзивное образование координируется на национальном уровне, но местные органы несут ответственность за обучение детей с особыми потребностями [2]. Школы обладают самостоятельностью в выборе методов работы. Финские учителя верят в потенциал каждого ребёнка и обеспечивают поддержку по трёхуровневой системе: помощь учителя, помощь специалистов и специальная поддержка по решению консилиума. Характерной чертой является участие ассистентов и применение совместного преподавания, когда урок ведут два педагога – обычный и специальный. Такой подход формирует инклюзивную культуру, сотрудничество и уважение к индивидуальности. Таким образом, финская модель строится на взаимодействии специалистов, системности и равных возможностях для всех учащихся.

Инклюзивное образование в США имеет децентрализованный характер и регулируется законодательством [3]. Основная ответственность за его реализацию возложена на местные органы образования и школы. Закон об образовании лиц с инвалидностью гарантирует детям с особыми потребностями бесплатное обучение в «наименее ограничительной среде». В 1980-е годы была запущена программа «*Inclusion*», направленная на совместное обучение детей с различными особенностями. Она предусматривала модернизацию школ, индивидуализацию обучения и государственное финансирование. Зачисление ребёнка с ООП осуществляется через психолого-педагогический консилиум с участием родителей и педагогов, на основе решений которого составляется индивидуальный образовательный план. Важным элементом является совместное преподавание – работа учителя и специального педагога в одном классе. В целом система США создаёт гибкую и доступную среду, учитывающую потребности каждого ребёнка.

В Казахстане, опираясь на Концепцию формирования инклюзивного образования, также выстраивается система, направленная на создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями [4].

Несмотря на различие в подходах, все эти модели объединяет общая идея: каждый ребёнок имеет право на образование и полноценное участие в культурной и социальной жизни общества. ООП – это относительно новый термин, закрепившийся в современном обществе. За рубежом он вошёл в научный и социальный обиход значительно раньше, чем в России и Казахстане. Само появление и распространение этого понятия отражает взросление общества и стремление оказывать помощь детям, жизненные возможности которых ограничены состоянием здоровья или трудными социальными обстоятельствами. Социум начинает рассматривать задачу не изолировать таких детей, а создавать условия для их полноценной адаптации в жизни [5].

Ребёнок с ООП сегодня понимается не как «аномальный» или «ненормальный». Современный подход предполагает отказ от жёсткого разделения детей на «нормальных» и «ненормальных», так как границы между ними условны и подвижны. Даже при сохранённых способностях ребёнок может демонстрировать задержку в развитии, если лишён должной поддержки семьи и общества.

Особенности детей с ООП проявляются как в биологическом, так и в физиологическом развитии. Биологические особенности человека – это врождённые или приобретённые характеристики организма, влияющие на физическое, сенсорное и психическое развитие. Они проявляются в различиях строения и работы органов и систем. Нарушения слуха связаны с повреждением органов слуха или восприятия звуков. Бывают врождёнными и приобретёнными, проявляются в виде тугоухости или глухоты. Для коррекции используют слуховые аппараты и жестовый язык. Нарушения зрения возникают при отклонениях в работе глаз или зрительного нерва. Основные виды – близорукость, дальнозоркость, астигматизм, слепота. Корректируются очками, линзами, специальными устройствами. Нарушения опорно-двигательного аппарата ограничивают движения из-за проблем с костями, мышцами или нервной системой (например, детский церебральный паралич). Требуют реабилитации и технических средств поддержки. Особенности центральной нервной системы влияют на мышление, эмоции и поведение. Сюда относятся аутизм, эпилепсия, задержка развития, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Биологические особенности не определяют личность, а лишь требуют индивидуального подхода в медицине, образовании и социальной сфере.

Физиологические особенности выражаются в повышенной утомляемости, замедленном темпе восприятия и переработки информации, ограниченной двигательной активности, а также в неравномерности развития отдельных функций организма. Важно отметить, что у таких детей часто наблюдаются специфические особенности сенсорного восприятия, например повышенная чувствительность к звуку, свету или тактильным раздражителям. Таким образом, дети с ООП требуют создания специальных условий обучения и воспитания,

которые позволяют максимально раскрыть их потенциал и обеспечить успешную интеграцию в образовательную и социальную среду.

Учитывая всю актуальность данной проблемы, в нынешнее время студенты, обучающиеся на педагогических специальностях, не просто обязаны знать об инклюзивном образовании и особенностях учебного взаимодействия с детьми с ООП, но и иметь практический опыт. Целью данного исследования служило выявить степень осведомлённости студентов будущих педагогов о характеристиках детей с ООП, а также определить их готовность к профессиональному взаимодействию с данной категорией обучающихся.

Методика. В ходе исследования для сбора эмпирических данных был использован метод опроса. Исследование проводилось в онлайн-формате среди студентов Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова в течение осеннего семестра 2025-2026 учебного года. Опрос имел добровольный и анонимный характер. Перед началом участия респонденты были ознакомлены с целями и задачами исследования, а также с гарантией конфиденциальности предоставляемых ими данных. Анкета для опроса включала в себя 12 вопросов, из которых только 2 вопроса касались возрастной и гендерной принадлежности респондентов, а остальные были направлены на выявление осведомлённости студентов об инклюзивном образовании и детях с ООП. Результаты опроса статистически обрабатывались.

Результаты и их обсуждение. Для более глубокого понимания темы был рассмотрен уровень знакомства респондентов с понятием инклюзивного образования. Данный вопрос позволил определить, насколько будущие педагоги понимают значение и сущность инклюзивного обучения.

Полученные результаты показали, что понятие инклюзивного образования известно не всем студентам в равной степени (Рисунок 1). Наибольшая часть (58% опрошенных) лишь частично знакома с данной темой и имеют общее представление, не вдаваясь в подробности. 27% респондентов сообщили, что хорошо ориентируются в этом вопросе и способны объяснить его содержание другим. Однако 11% студентов признались, что впервые слышат о таком понятии, а только 4% уверенно владеют знаниями и понимают суть инклюзивного подхода в образовании.

Рисунок 1. Уровень ознакомления студентов с понятием «инклюзивное образование»

Это свидетельствует о том, что, несмотря на рост внимания к вопросам инклюзии, уровень осведомлённости студентов остаётся недостаточным, особенно на 1 курсах, не смотря на то, что студенты уже на 1 курсе проходят непрерывную педагогическую практику в школах. Это может быть связано с тем, что тема инклюзивного образования пока не занимает прочного места в учебных дисциплинах студентов 1 курса, а также с ограниченным количеством практических примеров и обсуждений на занятиях по смежным дисциплинам у данных студентов. В то же время наличие группы студентов, которые хорошо понимают данное

направление, говорит о том, что ко 2 и 3 курсу студенты начинают лучше ориентироваться в данной тематике.

Следовательно, можно сделать вывод, что для повышения информированности студентов важно активнее включать вопросы инклюзии в образовательные дисциплины, организовывать интерактивные лекции, дискуссии и волонтерские проекты, начиная с 1 курса. Это поможет сформировать у будущих педагогов и специалистов устойчивое понимание принципов равенства и доступности образования для всех.

Определение уровня информированности студентов об инклюзивном образовании по шкале от 1 до 5 позволило выявить их знания о ключевых принципах инклюзивной практики и оценить готовность будущих педагогов к работе с детьми с ООП. Анализ данных показал, что у большинства студентов наблюдается базовый или ограниченный уровень знаний об инклюзивном образовании: 23% респондентов указали, что совсем не знакомы с этой темой, 26,2% – знают мало, 29,5% – знают немного, 6,6% отметили, что хорошо знакомы, и только 14,8% респондентов оценивают свои знания как отличные. Эти результаты свидетельствуют о необходимости усиленного включения тем по инклюзивному образованию в учебный процесс, практических занятий и дискуссий, что позволит повысить квалификацию будущих педагогов и сформировать устойчивые навыки работы в инклюзивной среде.

При ответе на вопрос анкеты «С вашей точки зрения, что мешает обществу принимать детей с особыми образовательными потребностями?», больше всего студентов (47%) считают, что обществу мешают страх и стереотипы (Рисунок 2). Это показывает, что многие до сих пор с осторожностью относятся к детям с ООП, не понимают, как правильно себя с ними вести или просто боятся. По 23% опрошенных отметили, что не хватает специалистов, которые могли бы помогать таким детям, и недостаток информации об инклюзивном образовании и его целях, соответственно. Небольшая часть (7% респондентов) назвала другие причины. В целом можно сказать, что основная проблема – это непонимание и недостаток знаний. Люди мало осведомлены о том, как важно принимать всех детей равными и независимо от их особенностей. Чтобы изменить отношение общества, нужно чаще говорить об этом, объяснять, что инклюзивное образование даёт равные возможности для всех, и показывать положительные примеры.

Рисунок 2. Осведомленность студентов о проблемах принятия детей с ООП в обществе

При опросе студентов относительно того, дети с какими нарушениями относятся к категории детей с ООП (Рисунок 3), выяснилось, что больше всего студенты (45% опрошенных) выделяют детей с проблемами психоэмоционального развития. Это можно объяснить тем, что именно такие дети чаще встречаются, и их особенности заметнее для окружающих. Детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха отметили 36,7%, 28,3% и 26,7% опрошенных студентов соответственно. Данные результаты демонстрируют то, что будущие педагоги в целом осведомлены о разных категориях детей с

ООП, но их знания всё ещё не полные. Про одних знают больше, про других – меньше. Это свидетельствует о том, что будущим учителям нужно больше внимания уделять инклюзивному обучению и пониманию особенностей таких детей.

Рисунок 3. Осведомленность респондентов о категориях детей с ООП

На вопрос «Как вы считаете, какие сведения о детях с особыми образовательными потребностями наиболее важны для будущих педагогов?» мнение студентов было неоднозначным. Значительная часть респондентов (40%) выделила учебную программу и адаптацию образовательного процесса, что отражает понимание важности организации занятий и обеспечения доступности учебного материала для детей с ООП (Рисунок 4). Методы поддержки в классе были отмечены 38,3% респондентов как значимые, в связи с тем, что они позволяют эффективно применять индивидуальные подходы и создавать благоприятную образовательную среду для каждого ребёнка. Использование современных технологий для обучения также привлекло внимание 30% опрошенных студентов, поскольку цифровые инструменты и адаптивные программы дополняют традиционные методы и повышают эффективность обучения. Кроме того, респонденты отметили важность историй успеха и примеров, а также других сведений (20% и 3,3% соответственно), что свидетельствует о стремлении видеть практические результаты и получать ориентиры для своей будущей педагогической деятельности. В целом это свидетельствует о том, что будущие педагоги имеют различные представления о том, что необходимо им для эффективной работы с детьми с ООП.

Рисунок 4. Уровень знаний студентов о том, какие сведения о детях с ООП наиболее важны для будущих педагогов

При опросе студентов относительно того, какие действия должен предпринимать учитель в классе, где обучается ребенок с ООП (Рисунок 5), выяснилось, что большинство респондентов (60%) считают приоритетным создание доброжелательной и поддерживающей атмосферы, подчеркивая важность комфортного социального и эмоционального климата для ребёнка. Оказание индивидуальной помощи детям с ООП в учебном процессе отметили 29% респондентов, что свидетельствует о понимании необходимости адаптации учебных заданий под особенности ребёнка. Необходимость

поддержки со стороны коллег признали только 10% респондентов, что может указывать на высокую осведомленность студентов о профессиональной ответственности педагога и значении сотрудничества. 1% опрошенных заявил о том, что не обращает на это внимания. Таким образом, можно сделать вывод, что будущие педагоги в первую очередь ориентируются на создание поддерживающей среды и индивидуальный подход к ребёнку с ООП, демонстрируя понимание ключевых принципов инклюзивного образования.

Рисунок 5. Информированность студентов о необходимых действиях педагога в классе, где обучается ребенок с ООП

При ответе на вопрос «Считаете ли вы, что инклюзивное образование развивает у детей толерантность и дружелюбие?» респонденты с 1 по 3 курс, обучающиеся по педагогическим специальностям, отметили, что инклюзивное образование играет значимую роль в формировании толерантности и дружелюбия в образовательной среде. По мнению 51% опрошенных, данный формат обучения обеспечивает возможность расширения опыта взаимодействия с учащимися, имеющими различные образовательные и социальные потребности, что способствует развитию уважительного отношения и коммуникативных навыков. Они полностью согласны с данным суждением, подчёркивая, что инклюзивная среда усиливает социальные контакты и способствует формированию позитивного межличностного опыта. В то же время 33% студентов затруднились дать однозначный ответ, что может отражать недостаточную включённость в практику инклюзивного образования или отсутствие уверенности в его эффективности. 11% респондентов выразили отрицательное отношение к данному утверждению, что, вероятно, обусловлено влиянием стереотипов, отсутствием положительного практического опыта либо недостаточным уровнем информированности о современных инклюзивных подходах. При этом 5% опрошенных особо отметили выраженный положительный эффект инклюзии, связывая его с заметным улучшением навыков сотрудничества, социальной адаптации и созданием благоприятного психологического климата в учебном коллективе.

Рисунок 6. Мнение респондентов о влиянии инклюзивного образования на формирование толерантности и дружелюбия у детей

При анализе ответов на вопрос анкеты «По вашему мнению с какими проблемами могут столкнуться учителя и студенты-практиканты в инклюзивных классах?», выяснилось, что 25% студентов отметили большое количество учеников, что затрудняет индивидуальный контроль и распределение внимания педагога (Рисунок 7). Недостаток учебных материалов отметили 17% опрошенных, что ограничивает возможности для полноценного обучения детей с ООП. Сложности в организации индивидуального подхода указало большинство респондентов (55%), что является одной из самых значимых проблем, так как успешное обучение в инклюзивном классе требует адаптации методов и содержания под каждого ученика. 3% респондентов выделили недостаток ассистентов-педагогов, что усложняет оказание дополнительной поддержки детям, нуждающимся в индивидуальном сопровождении.

Рисунок 7. Мнение респондентов о проблемах с которыми могут столкнуться учителя и студенты-практиканты в инклюзивных классах

Результаты опроса свидетельствуют о том, что студенты осознают преимущества инклюзивного образования и его влияние на развитие детей с ООП. Согласно данным, развитие эмпатии и понимания отметили 23% студентов, что объясняется их осознанием необходимости формирования толерантного отношения и способности сопереживать сверстникам с различными образовательными потребностями (Рисунок 8).

Рисунок 8. Ответы респондентов на вопрос «С вашей точки зрения, что даёт инклюзивное образование»

Улучшение социальных навыков выбрали 30% респондентов, что отражает понимание студентами того, что инклюзивная среда способствует развитию коммуникативных умений, сотрудничества и совместного взаимодействия в коллективе. Обеспечение равных возможностей для всех детей указали 44% студентов, что демонстрирует их понимание ключевого принципа инклюзивного образования – доступности и справедливого отношения к каждому ученику. Наконец, прочие аспекты отметили 3% студентов, что может включать индивидуальные наблюдения и дополнительные положительные эффекты инклюзивного обучения, которые студенты считают значимыми. В целом, эти результаты показывают, что будущие педагоги осознают многогранные преимущества инклюзивного образования и понимают его роль в формировании эмпатии, социальных навыков и равных возможностей среди учащихся.

Заключение. Результаты проведённого исследования показывают, что будущее поколение педагогов постепенно формирует более осознанное и ответственное отношение к вопросам инклюзивного образования. Студенты понимают важность создания условий для равного участия всех детей в образовательном процессе, признают значимость толерантности и уважения к индивидуальным особенностям каждого ученика.

Вместе с тем, полученные данные свидетельствуют о том, что степень информированности студентов и их готовность эффективно работать с детьми, имеющими особые образовательные потребности, находится на среднем уровне и требует дальнейшего развития. Значительная часть респондентов оценила свои знания как базовые или ограниченные, что указывает на необходимость усиления теоретической подготовки и практических навыков в области инклюзивного образования. Особое внимание в процессе профессиональной подготовки должно уделяться практическому опыту работы с детьми с ООП, разработке индивидуальных образовательных траекторий, а также формированию социальных навыков, таких как сотрудничество, коммуникация и умение адаптировать подходы к разным учащимся. Инклюзивное образование требует от будущего педагога высокой гибкости, умения учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка и создавать безопасную, поддерживающую атмосферу в классе.

Таким образом, исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода к подготовке педагогов: сочетания теоретической базы, практических упражнений, наблюдений и анализа реальных образовательных ситуаций. Только такой подход позволит повысить уровень информированности и профессиональной готовности студентов к работе в инклюзивной среде, обеспечивая формирование дружелюбного, толерантного и социально компетентного поколения учеников.

ЛИТЕРАТУРА

1. Методические рекомендации по развитию ключевых аспектов инклюзивного образования (культура, политика, практика) – Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2024. – 192 с.
2. Поваляева О.Н. Концепция инклюзивного образования в Финляндии // Мир педагогики и психологии. – 2018. – №10 (27). – URL: <https://scipress.ru/pedagogy/articles/kontseptsiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-finlyandii.html> (дата обращения - 05.10.2025)
3. Курмышева Л.К. Инклюзивное образование: зарубежный опыт // Сибирский педагогический журнал. – 2012. – №9. – С. 221-224. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnoe-obrazovanie-zarubezhnyy-opyt/viewer> (дата обращения - 05.10.2025)
4. Informburo.kz: Инклюзивное образование: как в Казахстане учат детей с особыми потребностями? – URL: [https://informburo.kz/cards/inklyuzivnoe-obrazovanie-kak-v-kazahstane-uchat-detey-s-osobymi-obrazovatelnyimi-potrebnostyami.html](https://informburo.kz/cards/inklyuzivnoe-obrazovanie-kak-v-kazahstane-uchat-detey-s-osobymi-potrebnostyami.html) (дата обращения - 10.10.2025)
5. Карпова И.В. Социализация детей с ООП в условиях общеобразовательной школы / Мультиурок, 2020. – URL: <https://multiurok.ru/index.php/blog/sotsializatsiia-detey-s-ooop-v-usloviakh-obshcheobrazovatelnoi-shkoly.html> (дата обращения - 10.10.2025)